

Aprel, 2026-yil

**SHARQ MUTAFFAKIRLARI QARASHLARIDA YOSHLARNI OILAVIY HAYOTGA
TAYYORLASH MUAMMOSI**

Shukurova Ugiloy Umarovna

Guliston davlat universiteti dotsenti

Ma'rupov Asad Abror o'g'li

37-22 P guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19691673>

Buyuk mutaffakirlarimizdan Alisher Navoiy, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Yusuf Xos Xojib, Kaykovus, Rizouddin Ibn Faxriddin kabi allomalar bu masala yo'zasidan o'zlarining durdona fikrlarini tarixda qoldirib ketganlarki, ular hozirgacha o'z ahamiyatini yuqotmagan.

Ular "Nasixatnoma", "Pandnoma", "Xikmatnoma" tarzida bizgacha yetib kelgan. Bu manbaalarda qizlarni hayotga tayyorlashda, ularda birinchi navbatda insoniy fazilatlar shakllangan bo'lishi, oila muqaddas, uni avaylab asrash aynan uy bekalariga bog'liq ekanligi xaqida turli tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan xodisalar xikoya qilinadi.

Bola tarbiyalashda buyuk mutafakkir bobomiz Mirzo Ulugbek shunday deganlar: "Oilada ota-onalar ayniqsa o'qimishli ota-onalar o'z farzandlarining haqiqiy inson bo'lib kamol topishiga alohida e'tibor berishlari lozim". Shunday ekan, har bir ota-ona farzandining tarbiyasiga ko'proq e'tibor berishi, ularga alohida vaqt ajratib, odob-axloqdan dars berishi, yomonlarga yaqin yo'latmasligi lozim ekan.

Natijada yoshlar ota-onasi va el-yurtiga xizmat qiladigan, insonparvar, mehr- muhabbatli, oqibalit, vatanparvar, odob-axloqli farzand bo'lib ulg'ayishadi. Oilada tozalik, pokizalik va tartib mavjud ekan, u erda ma'naviy poklik ham bo'ladi. Abu Rayhon Beruniy "Tib qonunlari" nomli asarida bolaga tug'ilmasdan oldin g'amxo'rlik qilish uchun onaning salomatligi, jismoniy va ruhiy pokligiga e'tibor qaratish zarurligi ta'kidlagan.

Uzoq va boy tarixga ega bo'lgan xalqimiz o'zining ta'lim-tarbiyaga oid ulkan merosga ega. Bu meros bugungi avlodni, insonparvarlik, mehr- muhabbat, oqibat, vatanparvarlik, yuksak axloq ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. Tarixiy tajriba shuni ko'rsatadiki, avlod-ajdodlarimiz axloqiy fazilatlarini bir-birlariga o'rgatib, bir-birlaridan o'rganib kelgan.

O'zbekona, milliy axloqda ota-bobolarimizning tarixiy tajribalari, davrlar sinovidan o'tgan saboqlari va bizga doim madad bo'lib turgan ruhiy quvvatlari jamuljamdir. Ularning sharofati ila milliy-axloqiy qadriyatlarimiz asrlar osha avloddan-avlodga o'tib kelmoqda.

Sohibqiron Amir Temur ham oila qurish masalalariga davlat yumushlaridek juda jiddiy e'tibor bergan. Buyuk Sohobqiron, xususan, kelin tanlash haqida quyidagi fikrlarni bildirgan: "O'g'illarim, nabiralarim va yaqinlarimni uylantirmoq tashvishida kelin izlamoqqa e'tibor berdim.

Bu ishni davlat yumushlari bilan teng ko'rdim. Kelin bo'lmishning nasl-nasabini, yetti pushtini surishtirdim. Xos odamlar orqali sog'liq-salamatligini, jismonan kamolatini aniqladim.

Kelin bo'lmish nasl-nasabi, odob-axloqi, sog'lom va baquvvatligi bilan barcha qusurlardan xoli bo'lsagina el-yurtga katta to'y-tomosha berib, kelin tushirdim".

A.N.Farobiy "Zamondan yaxshiroq ta'lim beruvchi muallimni, insondan yaxshiroq ta'lim oladigan o'quvchini ko'rmadim". Oila – kishilarning nikoh yoki qon-qarindoshlik rishtalari, umumiy turmush tarzi, axloqiy mas'uliyat hamda o'zaro yordamga asoslanuvchi kichik guruhi.

Aprel, 2026-yil

“Jamiyat” va “oila” tushunchalari bir-biri bilan chambarchas bog‘liq. Bu bog‘liqlik jamiyatning oilalarsiz mavjud bo‘lmasligi hamda o‘z navbatida oilaning ma‘lum bir jamiyat tarkibida vujudga kelishi va yashovchanligida ko‘rinadi.

Burhoniddin Marg‘inoniyning “To‘g‘ri yo‘l ko‘rsatish”, “ishonchli qo‘llanma” ma‘nolarini anglatadigan shoh asari - “Hidoya”da islom huquqiga doir ko‘p masalalar qatori alohida “Nikoh kitobi” mavjuddir. “Hidoya”da ko‘rsatilishicha, “Musulmonlarning nikohlari kamida ikkita guvoh ishtirokida bog‘lanadi. Guvohlar ikkisi ham hur, oqil musulmon erkaklar yoki bir er, ikki ayol bo‘lmog‘i lozim”.

Abu Ali ibn Sino “Donishnoma”, “Risolai ishq” asarlarida axloq madaniyati, oila qoidalari, urf-odatlarini yuzasidan teran fikrlar bildirgan. Ibn Sino e‘tiqodicha, sevgi, muhabbat oila baxti, barqarorligining negizidir. U “Eng yuksak sevgi - bu insoniy sevgi bo‘lib, bunday sevgi kishini sahovatli qiladi, uni oqko‘ngil va jozibali insonga aylantiradi”, deb yozadi.

Muhammad Sodiq Qoshg‘ariy “Odob as-solihan” asarida uylanadigan yigit nikohdan oldin uylanmoqchi bo‘lgan qizini ko‘rmog‘i, uylanadigan qizining bokira bo‘lmog‘i hamda to‘rt narsa umrda, qomatda, molda va nasabda erdan past va to‘rt narsada, husn-jamolda, hulqda, adabda va iffatda erdan yuqori bo‘lishi zarurligini ta’kidlaydi. Bu fikr turmushda tinch va totuv yashash, oilada er-xotin munosabatlarida katta ahamiyatga ega.

Davoniyning fikricha: “Ota-ona bolaga jamiyatda mavjud bo‘lgan hulq-odob qoidalari singdirishga, yurish-turishga, eyish-ichish, o‘z qilmishi uchun mas’uliyatni sezish, shirinsuxan bo‘lish, yaxshilik, ezgulik kabi axloq qoidalari egallashiga yordam berishi lozim”.

Shunga ko‘ra, ularni oilaviy hayotga tayyorlashda o‘ziga xos xususiyat va mas’uliyat kasb etib, yoshlar hayot tarzini, o‘z shaxsiy uslubini tarkib toptiradi. Bunda ularning o‘ziga xos hayot tarzi, kun tartibi, qiziqishlari, shaxsiy muloqot shakllari paydo bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Akramova, F.A. Oilada muomalani tashkil etish psixologiyasi. T.: “Shams ASA”, 2006. 90 b.
2. Bo‘riyev, O. va boshq. O‘zbek oilasi tarixidan. - Toshkent. O‘qituvchi, nashriyoti, 1995. - 128 bet.
3. Hakimova, F.X. Sharq mutaffakkirlarining oila va oilaviy munosabatlarni mustahkamlash borasidagi g‘oyalari № 4, 2022 “psixologiya” ilmiy jurnal.
4. Abu Ali ibn Sino. Tibbiy o., gitlar. - T.: Mehnat, 1991.
5. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. - T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993.
6. Bilolova Z.B. Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning psixologik usullari // Oila instituti va oila qadriyatlarining rivojlanish istiqbollari mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman maqolalar to‘plami. Toshkent-2016.